

CET – CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA OPET
PIM – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O MERCADO
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO COSOFUS
CONTROLE DE SOFTWARE UTILIZADO

CURITIBA

2007

CET – CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA OPET
PIM – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM O MERCADO
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CELIO DE OLIVEIRA SANCHOTENE
RAPHAEL LUGINHESKI
VINICIUS FULTON RIVERA
WILLIAN SPAGNOL
TSI 051-A

CURITIBA, JUNHO / 2007

PROJETO COSOFUS
CONTROLE DE SOFTWARE UTILIZADO

Objetivo do trabalho:

Trabalho de graduação apresentado ao
Curso de Tecnologia de Sistemas de
Informação do Centro Tecnológico OPET.

Orientador: Prof. Nélio Kubo

CURITIBA

2007

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os professores que durante o curso nos transmitiram conhecimento e auxiliaram no desenvolvimento deste projeto. Agradecemos especialmente ao professor Nélio Kubo pela dedicação e atenção concedida durante a orientação e andamento do projeto. Merecem também agradecimento nossos familiares que nos apoiaram durante toda essa jornada.

Agradecemos ao Osni Marin, sócio proprietário da empresa-cliente, pela confiança e por seu tempo dedicado nos auxiliando durante o desenvolvimento do projeto.

“Análise é o estudo de um problema, que antecede à tomada de uma ação. No caso específico do desenvolvimento de sistemas computacionais, análise refere-se ao estudo de alguma área de trabalho ou de uma aplicação, levando quase sempre à especificação de um novo sistema. A ação que tomaremos mais tarde é a implementação deste sistema”.

(DEMARCO, 1989)

RESUMO

No momento atual, a crescente competitividade do mercado tem requerido níveis elevados de eficiência e qualidade das organizações.

O sistema Cosofus foi desenvolvido para suprir uma necessidade na empresa Trend Soluções em Informática Ltda, que necessitava de um inventário de *hardware* automatizado e monitoramento de *softwares* utilizados na empresa. A documentação do projeto é composta pelas necessidades do cliente, requisitos e documentação técnica de um sistema.

No plano de ação, abordamos o escopo do projeto, as atividades previstas e a viabilidade do sistema. Na documentação técnica do sistema são apresentados os diagramas de classe, seqüência e modelagem de casos de uso, modelagem de dados, telas para o usuário, dicionário de dados e código para geração do banco.

Graças às competências adquiridas pela equipe do projeto, este sistema pode ser construído com total ênfase no negócio do cliente, com desenvolvimento técnico em todas as fases e pontos que estruturaram este aplicativo.

ABSTRACT

At the current moment, the increasing competitiveness of the market has required high levels of efficiency and quality of the organizations.

The Cosofus system was developed to supply a necessity in the Trend Soluções em Informática Ltda, that needed one automatized inventories of the hardware and monitoring of used softwares in the company. The documentation of the project is composed for the necessities of the customer, requirements and documentation technique of a system.

In the action plan, we approach the target of the project, the foreseen activities and the viability of the system. In the documentation technique of the system the class diagram, sequence and use cases modeling, data modeling, screens for the user, data dictionary and code for generation of the bank are presented. Thanks to the abilities acquired for the project team, this system can be constructed with total emphasis in the business of the customer, with development technician in all the phases and points that had structuralized this application.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	EMPRESA-CLIENTE.....	2
3.	SOLUÇÃO PROPOSTA.....	2
3.1	Definição do Problema	2
3.2	Objetivos	3
3.3	Justificativa do sistema	3
3.4	Restrições	4
3.5	Características do usuário	4
3.6	Ambientes do desenvolvimento do sistema	4
3.7	Ambientes de uso do sistema e dependências	5
4.	CONCORRÊNCIA	5
4.1	TraumaZero	5
4.2	Tracker	5
4.3	Diferenciais proporcionados	6
5.	Análise de Requisitos	6
5.1	Requisitos Funcionais identificados junto ao cliente.....	7
5.2	Requisitos não-funcionais.....	9
5.3	Forma de Utilização	10
5.4	Estudo de Viabilidade.....	10
5.5	Análise de Riscos	11

5.6	Plano de Contingência	13
6.	JUSTIFICATIVA DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS	15
7.	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	17
8.	ESPECIFICAÇÃO DAS METAS TÉCNICAS	24
9.	PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO ADOTADOS	24
10.	DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DO CLIENTE	25
11.	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	25
12.	DIAGRAMAS DE CASO DE USO	26
12.1	<i>Software</i> Cliente – Inventário do Hardware	26
12.2	<i>Software</i> Cliente – Monitoramento dos <i>Softwares</i>	27
12.3	<i>Software</i> Cliente – Envio do arquivo de <i>Log</i>	28
12.4	<i>Software</i> Servidor – Recebimento do arquivo de <i>Log</i>	29
12.5	<i>Software</i> Servidor – Processamento do arquivo de <i>log</i>	31
12.6	<i>Software</i> Gerencial – Emissão de Relatórios.....	32
13.	DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	34
13.1	<i>Software</i> Cliente – Inventário do <i>Hardware</i>	34
13.2	<i>Software</i> Cliente – Monitoramento dos <i>Softwares</i>	34
13.3	<i>Software</i> Cliente – Envio do <i>Log</i>	35
13.4	<i>Software</i> Servidor – Recebimento do <i>Log</i>	35
13.5	<i>Software</i> Servidor – Processamento do arquivo de <i>Log</i>	36
13.6	<i>Software</i> Gerencial – Emissão de Relatórios.....	37

14. DIAGRAMA DE CLASSES	38
15. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	39
15.1 DER – Diagrama Entidade Relacionamento	39
15.2 Dicionário de Dados	40
15.3 Script de criação do banco para MySQL 5.0	45
16. <i>LAYOUT</i> DAS TELAS DO SISTEMA.....	48
16.1 Tela de Login – Acesso ao <i>Software</i> Gerencial.....	48
16.2 Tela Gerencial Principal	49
16.3 Tela para Gerência de Administradores	50
16.4 Tela para Gerência de Grupos de Usuários	50
16.5 Tela de Configurações	51
16.6 Tela para Emissão do Inventário de <i>Hardware</i>	51
16.7 Tela para Emissão do Histórico de <i>Hardware</i>	52
16.8 Tela para Emissão do Relatório de Disco Rígido Geral	52
16.9 Tela para Emissão do Relatório de Disco Rígido Detalhado	53
16.10 Tela para Emissão do Relatório de <i>Software</i> Agrupado	53
16.11 Tela para Emissão do Relatório de <i>Software</i> Detalhado.....	54
16.12 Inventário de <i>Hardware</i>	55
16.13 Histórico de <i>Hardware</i>	55
16.14 Relatório de Disco Rígido Geral.....	56
16.15 Relatório de Disco Rígido Detalhado.....	56

16.16 Relatório de <i>Software</i> Agrupado	57
16.17 Relatório de <i>Software</i> Detalhado	57
17. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE	58
18. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO	58
19. RESULTADOS ESPERADOS.....	58
20. RESULTADOS OBTIDOS	59
21. PROJETOS FUTUROS.....	59
22. CONCLUSÃO	60
23. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	61

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Análise de Riscos do projeto com suas respectivas propabilidades e impacto.....	12, 13
TABELA 2 – Resposta aos riscos do projeto.....	14, 15
TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término..	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
TABELA 4 – Diagrama de Caso de Uso: Software Cliente – Inventário de Hardware.....	26
TABELA 5 – Diagrama de Caso de Uso: Software Cliente – Monitoramento dos Softwares.....	27, 28
TABELA 6 – Diagrama de Caso de Uso: Software Cliente – Envio do Log....	28, 29
TABELA 7 – Diagrama de Caso de Uso: Software Servidor – Recebimento do Log.....	30
TABELA 8 – Diagrama de Caso de Uso: Software Servidor – Processamento do arquivo de log.....	31
TABELA 9 – Diagrama de Caso de Uso: Software Servidor – Emissão de Relatórios.....	33
TABELA 10 – Dicionário de dados: tabela ‘administrador’	40
TABELA 11 – Dicionário de dados: tabela ‘hardware’	40, 41
TABELA 12 – Dicionário de dados: tabela ‘loghd’	42
TABELA 13 – Dicionário de dados: tabela ‘logsoftware’	42
TABELA 14 – Dicionário de dados: tabela ‘aplicativo’	43
TABELA 15 – Dicionário de dados: tabela ‘maquina’	43
TABELA 16 – Dicionário de dados: tabela ‘usuario’	44
TABELA 17 – Dicionário de dados: tabela ‘grupo_usuario’	44

TABELA 18 – Dicionário de dados: tabela ‘usuario_has_grupo_usuario’	45
TABELA 10 – Dicionário de dados: tabela ‘administrador’	40
TABELA 11 – Dicionário de dados: tabela ‘hardware’	40, 41
TABELA 12 – Dicionário de dados: tabela ‘loghd’	42
TABELA 13 – Dicionário de dados: tabela ‘logsoftware’	42
TABELA 14 – Dicionário de dados: tabela ‘aplicativo’	43
TABELA 15 – Dicionário de dados: tabela ‘maquina’	43
TABELA 16 – Dicionário de dados: tabela ‘usuario’	44
TABELA 17 – Dicionário de dados: tabela ‘grupo_usuario’	44
TABELA 18 – Dicionário de dados: tabela ‘usuario_has_grupo_usuario’	45

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Estrutura dos arquivos de um projeto em Delphi.....	16
FIGURA 2 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Cliente – Inventário do <i>Hardware</i>	26
FIGURA 3 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Cliente – Monitoramento dos <i>Softwares</i>	27
FIGURA 4 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Cliente – Envio do arquivo de <i>Log</i>	28
FIGURA 5 – Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Servidor – Recebimento do arquivo de <i>Log</i>	29
FIGURA 6 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Servidor – Processamento do arquivo de <i>log</i>	31
FIGURA 7 – Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Gerencial – Emissão de Relatórios.	32
FIGURA 8 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Cliente – Inventário de <i>Hardware</i>	34
FIGURA 9 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Cliente – Monitoramento dos <i>Softwares</i>	34
FIGURA 10 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Cliente – Envio do arquivo de <i>Log</i>	35
FIGURA 11 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Servidor – Recebimento do arquivo de <i>Log</i>	35
FIGURA 12 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Servidor – Processamento do arquivo de <i>log</i>	36
FIGURA 13 - Diagrama de Caso de Uso: <i>Software</i> Gerencial – Emissão de Relatórios.	37

FIGURA 14 - Diagrama de Classes.....	38
FIGURA 15 - Diagrama Entidade Relacionamento.....	39
FIGURA 16 - <i>Layout</i> da tela de <i>Login</i> – Acesso ao <i>Software</i> Gerencial.....	48
FIGURA 17 - <i>Layout</i> da tela principal do <i>Software</i> Gerencial.....	49
FIGURA 18 - <i>Layout</i> da tela para gerência de administradores.....	50
FIGURA 19 - <i>Layout</i> da tela para gerência de grupos de usuários.....	50
FIGURA 20 - <i>Layout</i> da tela de configurações gerais.....	51
FIGURA 21 - <i>Layout</i> da tela para emissão do inventário de <i>hardware</i>	51
FIGURA 22 - <i>Layout</i> da tela para emissão do histórico de <i>hardware</i>	52
FIGURA 23 - <i>Layout</i> da tela para emissão do relatório de disco rígido geral.....	52
FIGURA 24 - <i>Layout</i> da tela para emissão do relatório de disco rígido detalhado.....	53
FIGURA 25 - <i>Layout</i> da tela para emissão do relatório de <i>software</i> agrupado.....	53
FIGURA 26 - <i>Layout</i> da tela para emissão do relatório de <i>software</i> detalhado.....	54
FIGURA 27 - <i>Layout</i> do relatório de inventário de <i>hardware</i>	55
FIGURA 28 - <i>Layout</i> do relatório de histórico de <i>hardware</i>	55
FIGURA 29 - <i>Layout</i> do relatório de disco rígido geral.....	56
FIGURA 30 - <i>Layout</i> do relatório de disco rígido detalhado.....	56
FIGURA 31 - <i>Layout</i> do relatório de <i>software</i> agrupado.....	57
FIGURA 32 - <i>Layout</i> do relatório de <i>software</i> detalhado.....	57

1. INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste documento é apresentar as competências construídas durante o curso, aplicadas em uma necessidade real de mercado. O projeto escolhido, Sistema Cosofus, tem por objetivo automatizar o inventário de *hardware* e relacionar os *softwares* utilizados e seus respectivos tempos de uso. De modo que a empresa otimize de maneira significativa o tempo de trabalho para obtenção e análise destas informações que ajudarão a adequar às necessidades de *hardware* e *software*. Neste trabalho estão documentados todos os requisitos e funcionalidades solicitados pelo cliente que o software deverá atender, dentre estas a modelagem e os casos de uso, incluindo o cronograma de atividades do projeto e o modelo do banco de dados (DER – Diagrama de Entidade e Relacionamento), permitindo ao leitor entendimento de como este software foi projetado e desenvolvido.

2. EMPRESA-CLIENTE

A empresa Trend Soluções em Informática Ltda, portadora do CNPJ 08.194.056/0001-36 e situada na Rua XV de Novembro, 2357, bairro Alto da XV em Curitiba, atua no mercado de comercialização e manutenção de produtos de informática e *hardware*. Também é oferecido o serviço de acesso à internet e jogos em rede no formato *lan house*.

Atualmente o controle da *lan house* é feito através de um *software* adquirido junto com o estabelecimento, *software* este que permite o gerenciamento de usuários, liberação e bloqueio de máquinas, cálculo do tempo utilizado, captura de tela manual e estática e controle de produtos perecíveis consumidos durante a permanência do cliente no estabelecimento.

A empresa identificou a necessidade de um *software* para inventariar o *hardware* e controlar os aplicativos utilizados, visando:

- Identificar o tempo de utilização de cada *software*;
- Identificar *softwares* instalados indevidamente;
- Identificar um *software* desconhecido que tenha sido aberto;
- Identificar possíveis modificações no *hardware* não autorizadas;
- Identificar *hardware* com poder computacional acima do utilizado.

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

3.1 Definição do Problema

O principal problema que motivou a empresa a buscar um *software* com tais características foi a instalação de *softwares* não autorizados por parte de clientes, como por exemplo, o eMule e Bitcomet, deixando o *link* de internet sobrecarregado. Também se tornou necessário identificar se o *hardware* atende as

necessidades dos *softwares* utilizados (sobra ou falta de memória e de disco rígido), assim como inventariar o *hardware* instalado e manter estas informações atualizadas.

3.2 Objetivos

Um dos objetivos da empresa em relação ao *software* é inventariar e manter as informações sobre o *hardware* atualizadas, possibilitando a fácil identificação de uso inadequado de disco rígido e possíveis alterações no *hardware* sem autorização.

Outro objetivo importante da empresa é o de obter a relação de *softwares* mais utilizados e pouco utilizados, possibilitando a remoção de alguns *softwares* desnecessários. Também será essencial para relatar quais *softwares* estão sendo abertos no computador utilizado pelo caixa.

3.3 Justificativa do sistema

O cliente possui uma rede com sete computadores que são utilizados diariamente por qualquer tipo de usuário, podendo estes executar/instalarem *software* ilegais ou não licenciados, com a possibilidade de causar problemas temporários (como perda de desempenho da máquina ou uso indevido do disco rígido) ou jurídicos para a empresa. Também existe a necessidade de avaliar a necessidade de atualização do parque de máquinas.

De acordo com os motivos acima expostos concluímos que o sistema permitirá o gerenciamento dos recursos de *software* e *hardware* necessários para o cliente.

3.4 Restrições

O *software* não capturará informações digitadas pelo usuário e barras de título de janelas, como por exemplo, nomes de arquivos abertos no Microsoft Word ou contatos de conversas no Windows Live Messenger.

3.5 Características do usuário

O usuário administrador do *software* será o administrador de rede da empresa, que é sócio-gerente e possui conhecimentos avançados na área de informática e receberá um treinamento prévio para a utilização do *software*, porém o *software* possui manual e é intuitivo até mesmo para pessoas leigas em informática.

3.6 Ambientes do desenvolvimento do sistema

O ambiente para o desenvolvimento do sistema será composto por alguns *softwares* já licenciados por nossa equipe e outros *softwares* livres de licença. Os mesmos foram utilizados para gerar a documentação e programação do sistema, sendo listados abaixo:

- A. Microsoft Windows XP Professional;
- B. Microsoft Office Word 2003;
- C. Microsoft Office Excel 2003;
- D. Microsoft Office Powerpoint 2003;
- E. Microsoft Office Project 2003;
- F. Borland Delphi 7;
- G. DBDesigner 4;
- H. MySQL 4.1.

3.7 Ambientes de uso do sistema e dependências

O ambiente de uso do sistema será composto por sete computadores, em rede, todos utilizando o sistema operacional Microsoft Windows XP e Microsoft Office 2003.

O *software* dependerá do sistema operacional Microsoft Windows NT/2000/XP/2003, devido ao uso de uma API (recurso do sistema operacional) que permite verificar qual aplicativo está em uso no momento. Também é necessário um banco de dados no padrão SQL.

4. CONCORRÊNCIA

Em relação ao mercado encontramos apenas dois *softwares* com características semelhantes, são eles: TraumaZero e Tracker.

4.1 TraumaZero

Desenvolvido pela iVirtua Solutions (sediada em Montenegro/RS e com filial em São Paulo) é um *software* de grande porte, com vários módulos e com um custo por máquina relativamente alto para pequenas e médias empresas. É inviável sua utilização para nosso cliente devido a sua complexidade, elevado custo e recursos adicionais não solicitados pelo cliente.

4.2 Tracker

Desenvolvido pela Bown Software (sediada em São Paulo), é um *software* com diversos recursos de espionagem focando seu uso em uma máquina ou uma

pequena rede. Permite a captura de telas (*print screen* automático conforme tempo programado), captura de teclas pressionadas (*keylogger*) e gravação de histórico do Internet Explorer. É interessante para a *lan house*, mas não atende às necessidades encontradas pelo cliente e ao que o sistema Cosofus se propõe.

4.3 Diferenciais proporcionados

Os diferenciais que o sistema Cosofus trará à empresa-cliente em relação aos seus concorrentes são vantajosos e serão descritos abaixo:

- Custo de desenvolvimento e implantação;
- Suporte na cidade de fácil acesso e podendo ser realizado via internet;
- Interface amigável e didática;
- Uso de pouco recurso de memória;
- Não degrada a rede, utilizando poucos recursos economizando tráfego.

5. ANÁLISE DE REQUISITOS

Para fazer a análise de requisitos foram estabelecidos requisitos necessários conforme as necessidades do cliente, através da técnica de *brainstorm* e reuniões com o cliente. As principais reivindicações foram discutidas a fim de aprimorar as funcionalidades do *software* e direcionar para a real aplicabilidade do sistema a ser desenvolvido.

Conhecendo o problema enfrentado pelo cliente e com as sugestões propostas nossa equipe identificou o domínio do problema e o ambiente no qual o sistema será desenvolvido para se poder determinar uma solução computacional adequada.

5.1 Requisitos Funcionais identificados junto ao cliente

- A. A aplicação cliente deve monitorar os aplicativos em uso;
- B. A aplicação cliente deve inventariar o *hardware* local (espaço no disco rígido, velocidade do processador, quantidade de memória RAM);
- C. A aplicação cliente deve salvar os dados obtidos em um arquivo criptografado no disco local;
- D. A aplicação cliente deve enviar as informações automaticamente para a aplicação servidor, através de *sockets*;
- E. A aplicação cliente não possui uma interface e deve executar em *background*;
- F. A aplicação cliente deve ser inicializada junto com o Microsoft Windows;
- G. A aplicação servidor deve estar inicializada pelo maior período de tempo possível para receber os dados enviados pela aplicação cliente;
- H. A aplicação servidor deve descriptografar o arquivo recebido com os dados e inserir os registros no banco de dados;
- I. A aplicação gerencial deve ter uma interface gráfica para gerenciamento do *software*;
- J. Deverá existir um cadastro de usuários administradores, que possuirão nome de usuário e senha para acessar a aplicação gerencial;
- K. A aplicação gerencial deve permitir que uma máquina ou usuário seja excluído do monitoramento de aplicativos, mesmo que o aplicativo cliente esteja instalado e em atividade. A aplicação servidor deverá receber os registros de *log* e ignorá-los ao invés de registrar no banco de dados;

L. A cada inicialização da aplicação cliente deve ser gravado o espaço em disco utilizado e disponível do disco rígido primário. Este processo deverá ocorrer novamente a cada seis horas;

M. Elaboração de relatórios gerenciais:

- I. Relatório de inventário de *hardware* na data especificada;
 - a. É gerado um relatório contendo o nome de cada máquina, processador, memória, tamanho do disco primário e secundário, placa de vídeo e placa de rede;
- II. Relatório de inventário de *hardware* por máquina (histórico de modificações ocorridas na máquina)
 - a. Informa-se o nome da máquina e é gerado um relatório contendo a data e a configuração do *hardware*. Cada modificação no *hardware* deve ser apresentada no relatório cronologicamente;
- III. Relatório agrupado de *software*
 - a. Informa-se o período (data inicial e data final);
 - b. Informa-se o usuário ou máquina ou grupo de usuário;
 - c. É gerado um relatório com o nome do aplicativo, tempo total de uso e percentual representativo;
- IV. Relatório detalhado de *software*
 - a. Informa-se o período (data e hora inicial e data e hora final);
 - b. Informa-se o usuário ou máquina;
 - c. É gerado um relatório cronológico com todos os aplicativos utilizados, apresentando a data, hora e nome do aplicativo. Este relatório servirá para consulta, comprovação e/ou auditoria dos aplicativos utilizados por determinado usuário ou máquina;
- V. Relatório de disco rígido geral

- a. Informa-se uma data específica;
- b. É gerado um relatório contendo o nome de todas as máquinas registradas no sistema e a capacidade total do disco primário, espaço utilizado e espaço disponível, apresentando as informações em *gigabytes* e em percentual;

VI. Relatório de disco rígido detalhado

- a. Informa-se o período (data inicial e data final);
 - b. Informa-se a máquina;
 - c. É gerado um relatório cronológico contendo a capacidade total do disco primário, seu espaço utilizado e espaço disponível, apresentando as informações em *gigabytes* e em percentual;
- N. A aplicação servidor deve permitir a exclusão dos *logs*/registros do monitoramento de aplicativos após um período de tempo determinado pelo usuário;

5.2 Requisitos não-funcionais

- A. A aplicação deve rodar em plataforma Microsoft Windows;
- B. A aplicação cliente deve obter as informações de *software* e *hardware* automaticamente e mantê-las atualizadas sem a intervenção do usuário;
- C. A aplicação cliente deve ficar invisível para que o usuário não perceba/saiba que seu computador está sendo monitorado;
- D. A aplicação cliente deve armazenar todas as informações gravadas em um arquivo no disco rígido local, criptografando os dados para evitar que o usuário altere as informações contidas;
- E. A aplicação cliente deve ser inicializada logo após o sistema operacional e dificultar que o usuário finalize-a;

- F. Os dados coletados devem ser enviados a cada seis horas para o servidor;
- G. A aplicação servidor deve ser inicializada logo após o sistema operacional e permanecer aberta de forma invisível, ficando disponível para o recebimento de informações da aplicação cliente;
- H. A aplicação servidor deve receber as informações da aplicação cliente, descriptografá-las, interpretá-las e registrar no banco de dados;
- I. A aplicação gerencial será executada pelo administrador a qualquer momento e deverá permitir a consulta dos dados do banco de dados em formato relatório.

5.3 Forma de Utilização

O *software* cliente ficará de forma oculta nos computadores cliente para que os usuários não percebam que existe um *software* monitorando suas atividades. O *software* servidor ficará aberto para receber as conexões e os respectivos arquivos de *log* para posterior inclusão no banco de dados. O proprietário terá acesso a uma interface que permite a emissão de relatórios e visualização do inventário de *hardware* e seu histórico (caso ocorram modificações no *hardware* ao longo do tempo), interface esta chamada *software* gerencial.

5.4 Estudo de Viabilidade

Atualmente o cliente faz a verificação do *hardware* e software manualmente, máquina a máquina diariamente, analisando periféricos, espaço em disco e *softwares* instalados. Esta tarefa consome um tempo estimado de 10 minutos por máquina, totalizando aproximadamente uma hora.

Com a utilização da solução proposta o *software* gerencial irá permitir a fácil e rápida visualização do uso dos discos rígidos, *softwares* utilizados e notificará caso algum *hardware* tenha sido alterado, permitindo a redução do tempo de uma hora

para cerca de 15 minutos, economia de tempo na ordem de 75%. Caso o cliente amplie o número de máquinas para uso a economia real poderá ser ainda maior.

A solução proposta permitirá ainda relatórios detalhados e um controle mais efetivo do *software* e *hardware* utilizados e que hoje são imensuráveis (como aplicativos utilizados com frequência), tornando-se viável para o cliente.

Com base na estatística em que a economia de tempo será na ordem de 75% e que o salário do funcionário responsável pela função seja de R\$ 1.500,00/mês, este custará a empresa aproximadamente R\$ 3.150/mês (arredondando em 100% para impostos, encargos, provisionamento de décimo terceiro salário e mais 10% para custos operacionais como luz, telefone e espaço físico). Portanto o custo da hora de trabalho deste funcionário é de R\$ 19,68 em uma jornada de trabalho de 160 horas mensais.

Como já mencionado a tarefa de verificar o *hardware* e *software* instalado consome cerca de uma hora, sendo realizada diariamente (ou seja, aproximadamente vinte e duas vezes por mês). A economia proporcionada está na ordem de 75%, ou seja, em um ano o custo que seria de R\$ 5.195,52 passará a ser de R\$ 1.298,88, economia real de R\$ 3.896,64.

5.5 Análise de Riscos

A palavra risco está associada a possibilidade das coisas não ocorrerem como o previsto, acarretando perda ou dano. Toda decisão, seja ela espontânea ou refletida, envolve uma análise dos riscos de cada uma das alternativas que se apresentam.

As pessoas parecem apresentar uma tendência a acreditar no sucesso de seus projetos, o que as leva a assumir os riscos associados a um eventual fracasso.

Buscando identificar os riscos envolvidos no projeto e calculá-los a fim de prever seus impactos sobre o projeto para que possam ser minimizados ao máximo possível, segue tabela.

TABELA 1 – Análise de Riscos do projeto com suas respectivas probabilidades e impacto.

SEQ. Riscos	Descrição	A Probabilidade (1 a 5)	B Impacto (1 a 3)	A x B
1	Afastamentos de pessoas da equipe por motivos de força maior	1	3	3
2	Atraso na entrega do projeto	4	3	12
3	Custos não previstos na elaboração da proposta	3	3	9
4	Desistência do cliente	1	3	3
5	Falha na elaboração do DER	2	3	6
6	Falha na elaboração do projeto de telas	1	1	1
7	Falha na elaboração dos diagramas	1	1	1
8	Falha no levantamento de requisitos	2	3	6
9	Falta de acompanhamento do cronograma	2	3	6
10	Falta de registros na comunicação com o cliente	5	2	10
11	Falta/desligamento de pessoas chaves da equipe envolvida no projeto	2	3	6
12	Não aprovação do <i>layout</i> das telas	2	3	6

Continuação da TABELA 1 – Análise de Riscos do projeto com suas respectivas probabilidades e impacto.

SEQ. Riscos	Descrição	A Probabilidade (1 a 5)	B Impacto (1 a 3)	A x B
13	Não aprovação do <i>layout</i> dos relatórios	2	3	6
14	Não participação do cliente no desenvolvimento do projeto	2	3	6
15	Queda de produtividade por falta / demora nas definições do cliente	2	2	4
16	Rejeição / resistências na implantação do sistema	2	2	4
Total de Pontos			89	
Pontos possíveis			240	
Probabilidade x Impacto			37,08%	

5.6 Plano de Contingência

Com o objetivo da criação de um mapa de respostas aos riscos encontrados, segue a tabela com ações que deverão ser tomadas caso seu respectivo risco venha a ocorrer.

TABELA 2 – Resposta aos riscos do projeto

SEQ. Riscos	Resposta aos riscos
1	Integração da equipe para suprir possíveis faltas.
2	Registro de todas as mudanças de escopo e acompanhamento a risca do cronograma.
3	Registrar devidamente e solicitar pleito aditivo de custos.
4	Cláusulas prevendo aviso prévio de 60 dias e multa de 30% do valor faltante a ser pago.
5	Treinamento da equipe e auxílio técnico.
6	Treinamento da equipe e auxílio técnico.
7	Treinamento da equipe e auxílio técnico.
8	Promover reuniões junto ao cliente para discussão dos requisitos, necessidades, expectativas e do desenvolvimento.
9	Maior integração entre a equipe e cobrança de tarefas. Discussão do desenvolvimento junto ao cliente.
10	Utilização de processos de qualidade e treinamento da equipe.
11	Busca de profissionais para suprir a necessidade imediata. Priorizar rede de contatos e profissionais que estejam cursando em instituições de ensino superior.
12	Integração do cliente no desenvolvimento do projeto. Elaboração de protótipos e assinatura do cliente.
13	Integração do cliente no desenvolvimento do projeto. Elaboração de protótipos e assinatura do cliente.
14	Promover a discussão sadia do desenvolvimento junto ao cliente.

Continuação da TABELA 2 – Resposta aos riscos do projeto

SEQ. Riscos	Resposta aos riscos
15	Registro da mudança de escopo, promovendo aditivos contratuais. Estudo de alterações e seus impactos. Reajuste do cronograma.
16	Participação / conscientização dos usuários no desenvolvimento do projeto.

6. JUSTIFICATIVA DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Justifica-se o uso do Delphi por ser uma linguagem de programação orientada a objetos, amplamente utilizada em todo o mundo, tecnologicamente atualizada, gerando aplicações Win32 que rodam nativamente no sistema operacional Windows e conhecida por parte dos integrantes da equipe.

O Delphi possui uma IDE (Interface de Desenvolvimento) com recursos avançados e permitem o RAD (Desenvolvimento Rápido de Aplicações), sendo a primeira ferramenta RAD 100% orientada a objetos, ainda em 1994. A criação de interfaces gráficas, com menus, caixas de diálogo e janelas é de rápida implementação com o uso de técnicas de arrastar e soltar, o que facilita a implementação de nossa solução para o cliente com maior velocidade.

Uma aplicação em Delphi é formada da seguinte estrutura: quando você abre um projeto no Delphi, ele já mostra uma UNIT com várias linhas de código, que é associada a um Form, e outra Project, que engloba todos os FORM e UNITs da aplicação.

Em Delphi temos: o Project, os Forms e as Units. Para todo Form temos pelo menos uma Unit (Código do Formulário), mas temos Units sem form (códigos de procedures, funções, etc).

FIGURA 1 - Estrutura dos arquivos de um projeto em Delphi

Na hora da escolha da tecnologia ficamos entre utilizar Delphi ou Java, e o que mais influenciou na escolha pelo Delphi foi o fato de que se optássemos pelo Java teríamos um custo com treinamento para a equipe de desenvolvimento, tendo visto que a mesma não possui conhecimento amplo desta tecnologia e para o cliente haveria um custo a mais na implantação do projeto.

O banco de dados utilizado (MySQL) foi escolhido devido ao suporte dos comandos padrão SQL, por ser *open source* e livre para uso comercial, além de representar baixo consumo de memória. Porém, opcionalmente, pode-se substituir o banco de dados a qualquer momento trocando a conexão ODBC sem alterar (reprogramar) o aplicativo servidor.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
1	PROJETO	30,5 days	Sat 24/2/07	Thu 5/7/07		
2	Planejamento	1,25 days	Sat 24/2/07	Mon 26/2/07		
3	Distribuição das Tarefas	5 hrs	Sat 24/2/07	Sat 24/2/07		Célio / Raphael / Vinicius / Willian
4	Definir Ciclo de Vida do Projeto	2 hrs	Sat 24/2/07	Sat 24/2/07		Célio / Raphael / Vinicius / Willian
5	Avaliar Riscos	4 hrs	Sat 24/2/07	Mon 26/2/07	4	Célio / Willian
6	Planejamento de Gerenciamento	3 hrs	Sat 24/2/07	Sat 24/2/07	4	Raphael / Vinicius
7	Planejamento de Reuniões	2 hrs	Mon 26/2/07	Mon 26/2/07	6	Célio / Raphael / Vinicius / Willian
8	Planejamento de Treinamentos	3 hrs	Mon 26/2/07	Mon 26/2/07	7	Célio / Raphael / Vinicius / Willian
9	Especificação	4,5 days	Mon 26/2/07	Sat 10/3/07	2	
10	Levantamento de Requisitos	8 hrs	Mon 26/2/07	Tue 27/2/07	2	Célio / Willian
11	Análise de Requisitos	7 hrs	Tue 27/2/07	Wed 28/2/07	10	Raphael / Vinicius
12	Elaboração do Escopo	14 hrs	Wed 28/2/07	Thu 8/3/07	11	Raphael / Vinicius
13	Apresentação do Escopo	2 hrs	Thu 8/3/07	Thu 8/3/07	12	Célio / Willian
14	Elaboração do Contrato	3 hrs	Sat 10/3/07	Sat 10/3/07	13	Célio / Raphael / Vinicius / Willian

Continuação da TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
15	Estimativa de Prazos	2 hrs	Sat 10/3/07	Sat 10/3/07	14	Célio / Raphael / Vinicius / Willian
16	Documentação	10,13 days	Tue 13/3/07	Thu 26/4/07	9	
17	Modelagem Funcional	6,75 days	Tue 13/3/07	Thu 12/4/07		
18	Modelagem de Casos de Uso	3,13 days	Tue 13/3/07	Tue 27/3/07		
19	Software Cliente	12 hrs	Tue 13/3/07	Sat 17/3/07		Célio
20	Software Servidor	12 hrs	Tue 13/3/07	Sat 17/3/07		Raphael
21	Software Gerencial	1,63 days	Tue 20/3/07	Tue 27/3/07		
22	Tela Principal do Gerenciador Administrativo	2 hrs	Tue 20/3/07	Tue 20/3/07	19	Célio
23	Tela de Configuração do Software	2 hrs	Tue 20/3/07	Tue 20/3/07	20	Raphael
24	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Histórico	2 hrs	Tue 20/3/07	Thu 22/3/07	22	Célio
25	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Invetário	2 hrs	Tue 20/3/07	Thu 22/3/07	23	Raphael
26	Tela Parâmetros Rel. HD Detalhado	2 hrs	Thu 22/3/07	Thu 22/3/07	24	Célio
27	Tela Rel. HD Geral	2 hrs	Thu 22/3/07	Thu 22/3/07	25	Raphael
28	Tela Rel. Software Agrupado	2 hrs	Thu 22/3/07	Sat 24/3/07	26	Célio
29	Tela Rel. Software Detalhado	2 hrs	Thu 22/3/07	Sat 24/3/07	27	Raphael
30	Tela Login - Acesso sem Restrições	2 hrs	Sat 24/3/07	Sat 24/3/07	28	Célio
31	Relatório Hardware Histórico	1 hr	Sat 24/3/07	Sat 24/3/07	29	Raphael

Continuação da TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
32	Relatório Hardware Invetário	1 hr	Sat 24/3/07	Sat 24/3/07	30	Célio
33	Relatório HD Detalhado	1 hr	Sat 24/3/07	Sat 24/3/07	31	Raphael
34	Relatório HD Geral	1 hr	Sat 24/3/07	Sat 24/3/07	32	Célio
35	Relatório Software Agrupado	1 hr	Sat 24/3/07	Sat 24/3/07	33	Raphael
36	Relatório Software Detalhado	1 hr	Tue 27/3/07	Tue 27/3/07	34	Célio
37	Diagrama de Classes	2,88 days	Sat 24/3/07	Sat 7/4/07		
38	Software Cliente	8 hrs	Tue 27/3/07	Sat 31/3/07	36	Célio
39	Software Servidor	8 hrs	Sat 24/3/07	Thu 29/3/07	35	Raphael
40	Software Gerencial	1,88 days	Sat 31/3/07	Sat 7/4/07		
41	Tela Principal do Gerenciador Administrativo	2 hrs	Sat 31/3/07	Sat 31/3/07	38	Célio
42	Tela de Configuração do Software	2 hrs	Sat 31/3/07	Sat 31/3/07	39	Raphael
43	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Histórico	2 hrs	Sat 31/3/07	Thu 5/4/07	41	Célio
44	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Invetário	2 hrs	Sat 31/3/07	Sat 31/3/07	42	Raphael
45	Tela Parâmetros Rel. HD Detalhado	2 hrs	Thu 5/4/07	Thu 5/4/07	43	Célio
46	Tela Rel. HD Geral	2 hrs	Sat 31/3/07	Thu 5/4/07	44	Raphael
47	Tela Rel. Software Agrupado	2 hrs	Thu 5/4/07	Sat 7/4/07	45	Célio
48	Tela Rel. Software Detalhado	2 hrs	Thu 5/4/07	Thu 5/4/07	46	Raphael
49	Tela Login - Acesso sem Restrições	2 hrs	Sat 7/4/07	Sat 7/4/07	47	Célio
50	Relatório Hardware Histórico	1 hr	Thu 5/4/07	Sat 7/4/07	48	Raphael

Continuação da TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
51	Relatório Hardware Invetário	1 hr	Sat 7/4/07	Sat 7/4/07	49	Célio
52	Relatório HD Detalhado	1 hr	Sat 7/4/07	Sat 7/4/07	50	Raphael
53	Relatório HD Geral	1 hr	Sat 7/4/07	Sat 7/4/07	51	Célio
54	Relatório Software Agrupado	1 hr	Sat 7/4/07	Sat 7/4/07	52	Raphael
55	Relatório Software Detalhado	1 hr	Sat 7/4/07	Sat 7/4/07	53	Célio
56	Diagrama de Sequência	1,5 days	Sat 7/4/07	Thu 12/4/07		
57	Software Cliente	8 hrs	Sat 7/4/07	Thu 12/4/07	55	Célio
58	Software Servidor	8 hrs	Sat 7/4/07	Tue 10/4/07	54	Raphael
59	Modelagem das Telas	2,13 days	Tue 10/4/07	Thu 19/4/07		
60	Tela Principal do Gerenciador Administrativo	3 hrs	Tue 10/4/07	Thu 12/4/07	58	Raphael
61	Tela de Configuração do Software	4 hrs	Thu 12/4/07	Sat 14/4/07	57	Célio
62	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Histórico	3 hrs	Thu 12/4/07	Sat 14/4/07	60	Raphael
63	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Invetário	3 hrs	Sat 14/4/07	Sat 14/4/07	61	Célio
64	Tela Parâmetros Rel. HD Detalhado	3 hrs	Sat 14/4/07	Sat 14/4/07	62	Raphael
65	Tela Rel. HD Geral	3 hrs	Sat 14/4/07	Sat 14/4/07	63	Célio
66	Tela Rel. Software Agrupado	3 hrs	Sat 14/4/07	Sat 14/4/07	64	Raphael
67	Tela Rel. Software Detalhado	3 hrs	Sat 14/4/07	Thu 19/4/07	65	Célio
68	Tela Login - Acesso sem Restrições	1 hr	Sat 14/4/07	Sat 14/4/07	66	Raphael
69	Modelagem dos Relatórios	1,25 days	Sat 14/4/07	Sat 21/4/07		

Continuação da TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
70	Relatório Hardware Histórico	2 hrs	Sat 14/4/07	Thu 19/4/07	68	Raphael
71	Relatório Hardware Invetário	2 hrs	Thu 19/4/07	Sat 21/4/07	67	Célio
72	Relatório HD Detalhado	2 hrs	Thu 19/4/07	Thu 19/4/07	70	Raphael
73	Relatório HD Geral	2 hrs	Sat 21/4/07	Sat 21/4/07	71	Célio
74	Relatório Software Agrupado	2 hrs	Thu 19/4/07	Sat 21/4/07	72	Raphael
75	Relatório Software Detalhado	2 hrs	Sat 21/4/07	Sat 21/4/07	73	Célio
76	Modelagem do Banco de Dados	1 day	Sat 21/4/07	Thu 26/4/07		
77	Definição de Banco de Dados	2 hrs	Sat 21/4/07	Sat 21/4/07	69	Célio / Raphael / Vinicius / Willian
78	DER	4 hrs	Sat 21/4/07	Tue 24/4/07	77	Célio / Willian
79	Script de Criação do Banco	2 hrs	Tue 24/4/07	Thu 26/4/07	78	Raphael / Vinicius
80	Desenvolvimento	8,63 days	Thu 26/4/07	Sat 26/5/07	16	
81	Software Cliente	4,5 days	Thu 26/4/07	Sat 12/5/07		
82	Programação do Software	25 hrs	Thu 26/4/07	Tue 8/5/07		Vinicius / Willian
83	Teste parcial do Software	2 hrs	Tue 8/5/07	Tue 8/5/07	82	Célio / Raphael
84	Correções dos erros encontrados no Teste Parcial	7 hrs	Tue 8/5/07	Sat 12/5/07	83	Vinicius / Willian
85	Compilação do Software	2 hrs	Sat 12/5/07	Sat 12/5/07	84	Vinicius / Willian
86	Software Servidor	5,13 days	Thu 26/4/07	Thu 17/5/07		
87	Programação do Software	30 hrs	Thu 26/4/07	Thu 10/5/07		Vinicius / Willian
88	Teste parcial do Software	2 hrs	Thu 10/5/07	Sat 12/5/07	87	Célio / Raphael

Continuação da TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
89	Correções dos erros encontrados no Teste Parcial	7 hrs	Sat 12/5/07	Sat 12/5/07	88	Vinicius / Willian
90	Compilação do Software	2 hrs	Sat 12/5/07	Thu 17/5/07	89	Vinicius / Willian
91	Software Gerencial	3,75 days	Thu 26/4/07	Thu 10/5/07		
92	Telas	0,63 days	Thu 26/4/07	Sat 28/4/07		
93	Tela Principal do Gerenciador Administrativo	1 hr	Thu 26/4/07	Thu 26/4/07		Willian
94	Tela de Configuração do Software	1 hr	Thu 26/4/07	Thu 26/4/07		Vinicius
95	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Histórico	1,5 hrs	Thu 26/4/07	Thu 26/4/07	94	Vinicius
96	Tela de Parâmetros Rel. Hardware Invetário	1 hr	Thu 26/4/07	Thu 26/4/07	93	Willian
97	Tela Parâmetros Rel. HD Detalhado	1,5 hrs	Thu 26/4/07	Sat 28/4/07	95	Vinicius
98	Tela Rel. HD Geral	1 hr	Thu 26/4/07	Thu 26/4/07	96	Willian
99	Tela Rel. Software Agrupado	1 hr	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	98	Willian
100	Tela Rel. Software Detalhado	1 hr	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	97	Vinicius
101	Tela Login - Acesso sem Restrições	1 hr	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	99	Willian
102	Relatórios	0,56 days	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07		
103	Relatório Hardware Histórico	1,5 hrs	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	100	Vinicius
104	Relatório Hardware Invetário	1,5 hrs	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	101	Willian
105	Relatório HD Detalhado	1,5 hrs	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	103	Vinicius
106	Relatório HD Geral	1,5 hrs	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	104	Willian

Continuação da TABELA 3 – Cronograma das atividades do projeto com seus respectivos responsáveis, tarefas predecessoras, duração, início e término.

ID	Tarefa	Duração	Início	Término	Tarefas Predec.	Responsáveis
107	Relatório Software Agrupado	1,5 hrs	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	105	Vinicius
108	Relatório Software Detalhado	1,5 hrs	Sat 28/4/07	Sat 28/4/07	106	Willian
109	Teste parcial do Software	8 hrs	Thu 26/4/07	Sat 28/4/07		Célio / Raphael
110	Correções dos erros encontrados no Teste Parcial	20 hrs	Sat 28/4/07	Tue 8/5/07	109	Vinicius / Willian
111	Compilação do Software	2 hrs	Thu 10/5/07	Thu 10/5/07	92;102;110	Vinicius / Willian
112	Gerar Instalador	2 hrs	Thu 17/5/07	Thu 17/5/07	85;90;111	Vinicius / Willian
113	Testes Finais	20 hrs	Thu 17/5/07	Sat 26/5/07	112	Célio / Raphael
114	Correções Finais do Software	6 hrs	Sat 26/5/07	Sat 26/5/07	113	Célio / Raphael / Vinicius / Willian
115	Atualizar Documentação	6 hrs	Thu 17/5/07	Sat 19/5/07	112	Vinicius / Willian
116	Elaboração do Manual On-Line	5 hrs	Sat 19/5/07	Tue 22/5/07	115	Célio / Willian
117	Implantação	5,88 days	Thu 17/5/07	Mon 2/7/07	112	
118	Preparação do Ambiente	4 hrs	Thu 17/5/07	Sat 19/5/07		Vinicius / Willian
119	Treinamento	3 hrs	Sat 19/5/07	Sat 19/5/07	118	Célio / Raphael
120	Teste Piloto	2 days	Sat 19/5/07	Sat 26/5/07	119	Célio / Raphael
121	Homologação	3 days	Sat 26/5/07	Mon 2/7/07	120	Cliente
122	PIM	3,38 days	Mon 2/7/07	Thu 5/7/07	117	
123	Preparar Apresentação	12 hrs	Mon 2/7/07	Tue 3/7/07		Célio / Willian
124	Simular Apresentação	8 hrs	Tue 3/7/07	Wed 4/7/07	123	Célio / Raphael / Vinicius / Willian
125	Correções	6 hrs	Wed 4/7/07	Thu 5/7/07	124	Raphael / Vinicius
126	Apresentação Final	1 hr	Thu 5/7/07	Thu 5/7/07	125	Célio / Raphael / Vinicius / Willian

8. ESPECIFICAÇÃO DAS METAS TÉCNICAS

- Economia de tempo na identificação de *hardware* adulterados;
- O *software* deve possibilitar a criação de um banco de dados para os itens de configuração de *hardware* e monitoramento do uso *software*, provendo o fácil gerenciamento. Com isto a empresa poderá controlar as modificações nos itens de configuração e determinar a necessidade de atualizar o equipamento;
- As gestões modernas de administração exigem mecanismos que auxiliem as empresas a controlar e reduzir o Custo Total de Propriedade.
- Levando-se em conta todos os custos que acompanham cada máquina, através de uma análise de seu ciclo de vida. Assim torna-se possível, a partir de Ao projetar os investimentos em *hardware*, o administrador deve levar em conta custos futuros, que vêm embutidos ao longo do ciclo de vida do equipamento, que excedem muito seus custos iniciais; medidas baseadas em dados, reduzir drasticamente os gastos e ainda obter um retorno maior e mais rápido do investimento.

9. PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO ADOTADOS

O cliente solicitou que:

- Necessário o funcionamento na plataforma atual, Windows;
- Os arquivos de *log* devem ser salvos no servidor;
- O inventário completo de todo o *hardware* deve ser gerado sem a necessidade de intervenção humana;
- O *software* deve possuir uma interface amigável;
- Os relatórios devem ser claros;
- O *software* deve utilizar um banco de dados livre (sem custos de licença).

10. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- O cliente deve avaliar o produto durante o período de uma semana antes da versão final ser entregue;
- A equipe deve entregar o produto conforme a sua especificação e no prazo pré-determinado;
- Emprestar infra-estrutura para testes;
- Disponibilizar funcionários para treinamento;
- Disponibilidade para reuniões periódicas;
- Homologar cada etapa do projeto conforme suas entregas;
- Definir os requisitos para atender a sua empresa;
- Fornecer documentação caso seja necessário.

11. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Todos os controles e necessidades levantadas durante o projeto devem ser implementados;
- O *software* deverá ser entregue no prazo conforme o cronograma;
- Durante o período de implantação todos os funcionários envolvidos deverão ser treinados.

A implementação da ferramenta deverá possibilitar:

- Análise diária do *hardware*;
- Auxiliar na redução de gastos em *software*, através da medição de produtividade dos funcionários e número de licenças a serem adquiridas;
- Segurança, com inventário de *software* detalhado.
- Relatórios customizados, entre eles permite descobrir se algum *software* sem autorização foi instalado.

12. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

12.1 *Software* Cliente – Inventário do Hardware

FIGURA 2 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Inventário do *Hardware*

TABELA 4 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Inventário de *Hardware*.

Ator principal	Sistema Operacional.
Ator(es) secundário(s)	-
Resumo	Este caso de uso descreve a lista detalhada dos componentes de <i>hardware</i> encontrados na máquina.
Pré-condições	O <i>software</i> tem que estar instalado; Ter permissão de escrita no C:\.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Solicita o inventário.	
	2. Identifica as configurações do <i>hardware</i> .
	3. Criptografa as informações.
	4. Grava no arquivo de <i>Log</i> .

12.2 Software Cliente – Monitoramento dos Softwares

FIGURA 3 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Monitoramento dos *Softwares*

TABELA 5 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Monitoramento dos *Softwares*.

Ator principal	Usuário.
Ator(es) secundário(s)	-
Resumo	Este caso de uso captura o tempo de utilização de cada um dos <i>softwares</i> .
Pré-condições	O <i>software</i> tem que estar instalado; Ter permissão de escrita no C:\.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário inicia o uso de um software.	
	2. Registra o nome do <i>software</i> e horário do início do uso.
3. O usuário para de usar o <i>software</i> .	

Continuação da TABELA 5 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Monitoramento dos *Softwares*.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	4. Registra o horário de parada contabilizando o tempo utilizado.
	5. Criptografa as informações.
	6. Grava o arquivo de Log.

12.3 *Software* Cliente – Envio do arquivo de *Log*

FIGURA 4 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Envio do arquivo de *Log*

TABELA 6 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Envio do Log.

Ator principal	Sistema Operacional.
Ator(es) secundário(s)	<i>Software</i> Servidor.
Resumo	Este caso de uso descreve o processo de envio do arquivo de <i>log</i> da máquina cliente para a máquina servidor, copiando o arquivo para seu destino e apagando no cliente.

Continuação da TABELA 6 – Diagrama de Caso de Uso: Software Cliente – Envio do Log.

Pré-condições	O <i>software</i> tem que estar instalado; Deve existir um arquivo de log a ser enviado.
Pós-condições	-
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Inicia o processo de cópia de arquivo.	
	2. Verifica a disponibilidade do software servidor.
	3. Copia o arquivo.
	4. Recebe a confirmação de recebimento completo.
	5. Exclui o arquivo localmente.

12.4 *Software* Servidor – Recebimento do arquivo de *Log*

FIGURA 5 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Servidor – Recebimento do arquivo de *Log*

TABELA 7 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Servidor – Recebimento do arquivo de *Log*.

Ator principal	<i>Software</i> Cliente.
Ator(es) secundário(s)	<i>Software</i> Servidor.
Resumo	Este caso de uso descreve o processo de recebimento do arquivo de <i>log</i> , salvando no disco rígido do servidor e retornando uma confirmação de recebimento.
Pré-condições	O <i>software</i> servidor deve estar instalado e ativo.
Pós-condições	Emitir retorno com a confirmação do recebimento.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Verifica a disponibilidade (conectividade) com o servidor.	
	2. Retorna a disponibilidade.
3. Se disponível, inicia o envio do arquivo de <i>log</i> .	
	4. Recebe o arquivo de <i>log</i> .
	5. Confirma o recebimento.
6. Apaga o arquivo de <i>log</i> localmente (<i>software</i> cliente).	

12.5 Software Servidor – Processamento do arquivo de *log*

FIGURA 6 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Servidor – Processamento do arquivo de *log*.

TABELA 8 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Servidor – Processamento do arquivo de *log*.

Ator principal	Sistema Operacional.
Ator(es) secundário(s)	-
Resumo	Este caso de uso descreve como um arquivo de log é processado, registrando as informações capturas no banco de dados.
Pré-condições	Estar conectado ao banco de dados; Existir um arquivo de <i>log</i> no servidor aguardando processamento.
Pós-condições	Apagar o arquivo já processado.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Verifica a existência de um novo arquivo a ser processado.	
	2. Descriptografa o arquivo.

Continuação da TABELA 8 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Servidor – Processamento do arquivo de *log*.

Ações do Ator	Ações do Sistema
	3. Classifica os dados recebidos, diferenciando os tipos de <i>log</i> (inventário de <i>hardware</i> e monitoramento de <i>softwares</i>).
	4. Grava no banco de dados a informação.
5. Exclui o arquivo já processado.	

12.6 *Software* Gerencial – Emissão de Relatórios

FIGURA 7 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Gerencial – Emissão de Relatórios.

TABELA 9 – Diagrama de Caso de Uso: *Software* Gerencial – Emissão de Relatórios.

Ator principal	Usuário Administrador.
Ator(es) secundário(s)	-
Resumo	Este caso de uso descreve como é realizado o processo de emissão de relatório perante o <i>software</i> gerencial.
Pré-condições	Estar conectado ao banco de dados.
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Escolhe fonte de dados (<i>Hardware</i> ou <i>Software</i>).	
	2. Lista opções de filtros (máquina, usuário, data inicial e final, dentre outros).
3. Seleciona e preenche os filtros desejados.	
	4. Efetua consulta no banco de dados.
	5. Gera relatório.
6. Imprime ou visualiza relatório.	

13. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

13.1 *Software* Cliente – Inventário do *Hardware*

FIGURA 8 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Inventário de *Hardware*.

13.2 *Software* Cliente – Monitoramento dos Softwares

FIGURA 9 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Monitoramento dos *Softwares*.

13.3 Software Cliente – Envio do Log

FIGURA 10 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Cliente – Envio do arquivo de *Log*.

13.4 *Software* Servidor – Recebimento do Log

FIGURA 11 - Diagrama de Caso de Uso: *Software* Servidor – Recebimento do arquivo de *Log*.

13.5 Software Servidor – Processamento do arquivo de Log

FIGURA 12 - Diagrama de Caso de Uso: *Software Servidor* – Processamento do arquivo de log.

13.6 Software Gerencial – Emissão de Relatórios

FIGURA 13 - Diagrama de Caso de Uso: *Software Gerencial – Emissão de Relatórios*.

14. DIAGRAMA DE CLASSES

FIGURA 14 - Diagrama de Classes.

15. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

15.1 DER – Diagrama Entidade Relacionamento

FIGURA 15 - Diagrama Entidade Relacionamento.

15.2 Dicionário de Dados

TABELA 10 – Dicionário de dados: tabela ‘administrador’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
admin_id	INTEGER	PK, AI	NN	Código Auto Incremento e chave primária da tabela.
admin_nome	VARCHAR(30)		NN	Nome do administrador, ex: José Carlos
admin_email	VARCHAR(70)			E-mail do administrador, ex: jcarlos@gmail.com
admin_login	VARCHAR(8)		NN	Nome de usuário para acesso, ex: jcarlos. Campo <i>UNIQUE</i> (não pode ser repetido).
admin_senha	VARCHAR(8)		NN	Senha de acesso, ex: 123mudar

TABELA 11 – Dicionário de dados: tabela ‘hardware’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
hardware_id	INTEGER	PK, AI	NN	Campo Auto Incremento e chave primária da tabela.
maquina_id	INT(11)		NN	FK com o ID da máquina
hardware_processadormhz	FLOAT (1,5)			Velocidade do processador em Megahertz, ex: 1620.00
hardware_processadordesc	VARCHAR (20)			Descrição do processador, ex: AMD Turion 64 bits
hardware_memoria	INT			Valor da memória RAM em <i>Megabytes</i> , ex: 1024.
hardware_hd1info	VARCHAR (15)			Informações do HD1 como nome, fabricante, modelo.
hardware_hd1tam	INTEGER			Tamanho do HD1 em <i>gigabytes</i> arredondados, ex: 76.

Continuação da TABELA 11 – Dicionário de dados: tabela ‘*hardware*’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
hardware_hd2info	VARCHAR (15)			Informações do HD2 como nome, fabricante, modelo.
hardware_hd2tam	INTEGER			Tamanho do HD2 em <i>gigabytes</i> arredondados, ex: 18.
hardware_plvideo	VARCHAR (50)			Informações da placa de vídeo como fabricante, modelo, tamanho.
hardware_plrede	VARCHAR (50)			Informações da placa de rede como fabricante, modelo e velocidade, ex: Nvidia GeForce 128MB
hardware_plredeip	VARCHAR (16)			Endereço IP da placa de rede, ex: 10.0.0.8
hardware_so	VARCHAR (50)			Nome e versão do sistema operacional instalado, ex: Microsoft Windows XP SP2 build 2.600
hardware_outros	LONGTEXT			Outros hardwares que vieram a ser detectados serão gravados neste campo, com \r\n (new line) como divisor.
hardware_dtcadastro	DATE			Data de cadastro do <i>hardware</i> .
hardware_dtconfirmado	DATE			Data mais recente em que este <i>hardware</i> esteve igual. Ao ser detectada alguma alteração um novo registro será inserido e este campo é registrado com a data do dia anterior a alteração.

TABELA 12 – Dicionário de dados: tabela ‘loghd’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
loghd_id	INTEGER	PK, AI	NN	Código Auto Incremento e chave primária da tabela.
maquina_id	INT(11)		NN	<i>FK</i> com o ID máquina
loghd_data	DATETIME			Data e hora em que o log foi gravado
loghd_drive	CHAR(1)			Drive correspondente, ex: C:
loghd_esptotal	FLOAT (15,4)			Espaço total em megabytes, ex: 77824.0000
loghd_esputilizado	FLOAT (15,4)			Espaço utilizado em megabytes, ex: 25671.9123
loghd_espdisponivel	FLOAT (15,4)			Espaço disponível em megabytes, ex: 52152.0877

TABELA 13 – Dicionário de dados: tabela ‘logsoftware’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
logsoft_id	INT(11)	PK, AI	NN	Código de Auto Incremento e chave primária da tabela.
aplicativo_id	INT(11)		NN	<i>FK</i> com o ID do aplicativo
usuario_id	INT(11)		NN	<i>FK</i> com o ID do usuário
maquina_id	INT(11)		NN	<i>FK</i> com o ID da máquina
logsoft_inicio	DATETIME			Data e hora de início do uso do aplicativo
logsoft_fim	DATETIME			Data e hora de término do uso do aplicativo
logsoft_duracao	INT(11)			Duração em segundos do uso do aplicativo.

TABELA 14 – Dicionário de dados: tabela ‘aplicativo’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
aplicativo_id	INT(11)	PK, AI	NN	Código de Auto Incremento e chave primária da tabela.
aplicativo_nome	VARCHAR (50)		NN	Nome do aplicativo (exe), ex: explorer.exe. Campo <i>UNIQUE</i> (não pode ser repetido).
aplicativo_path	VARCHAR (200)			Caminho (path) do aplicativo, quando for possível localizar, ex: C:\Windows\
aplicativo_descricao	VARCHAR (50)			Descrição do aplicativo, quando for possível detectar pelo <i>software</i> monitor.
aplicativo_datacadastro	DATETIME			Data de cadastro do aplicativo.

TABELA 15 – Dicionário de dados: tabela ‘maquina’

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
maquina_id	INT(11)	PK, AI	NN	Código Auto Incremento e chave primária da tabela.
maquina_nome	VARCHAR (50)		NN	Nome da máquina. Campo <i>UNIQUE</i> (não pode ser repetido).
maquina_datacadastro	DATETIME			Data de cadastro da máquina.
maquina_desabilitaLogsoft	INTEGER			Campo para habilitar/desabilitar os logs de <i>software</i> desta máquina sendo 0 para habilitado e 1 para desabilitado.

TABELA 16 – Dicionário de dados: tabela ‘usuario’.

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
usuario_id	INT(11)	PK, AI	NN	Código com Auto Incremento. Chave primária.
usuario_nome	VARCHAR(50)		NN	Nome do usuário, ex: Antônio Augusto. Campo <i>UNIQUE</i> (não pode ser repetido).
usuario_datacadastro	DATETIME			Data de cadastro do usuário.
usuario_desabilitaLogsoft	INTEGER			Campo para habilitar/desabilitar os logs de <i>software</i> deste usuário sendo 0 para habilitado e 1 para desabilitado.

TABELA 17 – Dicionário de dados: tabela ‘grupo_usuario’

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
grus_id	INT(11)	PK, AI	NN	Código de Auto Incremento de Grupo de Usuário. Chave primária.
grus_nome	VARCHAR(20)		NN	Nome do grupo de usuário. Ex: Setor de Vendas. Campo <i>UNIQUE</i> (não pode ser repetido).
grus_datacadastro	DATETIME			Data de cadastro do grupo de usuários no formato do banco de dados.

TABELA 18 – Dicionário de dados: tabela ‘usuario_has_grupo_usuario’

Nome do Campo	Tipo de Dados	Chave Primária	Not Null	Descrição
usuario_id	INT(11)	PK	NN	<i>FK</i> do ID do usuário.
grus_id	INT(11)	PK	NN	<i>FK</i> do ID do grupo em que o usuário está. Estes dois campos formam um <i>UNIQUE INDEX</i> (índice da tabela e que não pode ser repetido).

15.3 Script de criação do banco para MySQL 5.0

```
CREATE TABLE usuario (
  usuario_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  usuario_nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  usuario_datacadastro DATETIME NULL,
  usuario_desabilitaLogsoft INTEGER UNSIGNED NULL,
  PRIMARY KEY(usuario_id),
  UNIQUE INDEX usuario_nome(usuario_nome)
);
```

```
CREATE TABLE maquina (
  maquina_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  maquina_nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  maquina_datacadastro DATETIME NULL,
  maquina_desabilitaLogsoft INTEGER UNSIGNED NULL,
  PRIMARY KEY(maquina_id),
  UNIQUE INDEX maquina_nome(maquina_nome)
);
```

```
CREATE TABLE grupo_usuario (
  grus_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  grus_nome VARCHAR(20) NOT NULL,
  grus_datacadastro DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY(grus_id),
  INDEX grupo_usuario_nome(grus_nome)
);
```

```
CREATE TABLE administrador (
```

```

admin_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
admin_nome VARCHAR(30) NOT NULL,
admin_email VARCHAR(70) NULL,
admin_login VARCHAR(8) NOT NULL,
admin_senha VARCHAR(8) NOT NULL,
PRIMARY KEY(admin_id),
UNIQUE INDEX administrador_login(admin_login)
);

```

```

CREATE TABLE aplicativo (
aplicativo_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
aplicativo_nome VARCHAR(50) NOT NULL,
aplicativo_path VARCHAR(200) NULL,
aplicativo_descricao VARCHAR(50) NULL,
aplicativo_datacadastro DATETIME NULL,
PRIMARY KEY(aplicativo_id),
UNIQUE INDEX aplicativo_nome(aplicativo_nome)
);

```

```

CREATE TABLE software (
software_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
maquina_id INT(11) NOT NULL,
software_fabricante VARCHAR(30) NULL,
software_nome VARCHAR(30) NULL,
software_versao VARCHAR(10) NULL,
software_caminho VARCHAR(200) NULL,
software_site VARCHAR(250) NULL,
software_datacad DATETIME NULL,
software_confirmado DATETIME NULL,
PRIMARY KEY(software_id),
INDEX software_FKIndex1(maquina_id),
INDEX software_index1324(maquina_id, software_fabricante,
software_nome)
);

```

```

CREATE TABLE hardware (
hardware_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
maquina_id INT(11) NOT NULL,
hardware_processadormhz FLOAT(1,5) NULL,
hardware_processadordesc VARCHAR(20) NULL,

```

```

hardware_memoria INT NULL,
hardware_hd1info VARCHAR(15) NULL,
hardware_hd1tam INTEGER UNSIGNED NULL,
hardware_hd2info VARCHAR(15) NULL,
hardware_hd2tam INTEGER UNSIGNED NULL,
hardware_plvideo VARCHAR(50) NULL,
hardware_plrede VARCHAR(50) NULL,
hardware_plredeip VARCHAR(16) NULL,
hardware_so VARCHAR(50) NULL,
hardware_outros LONGTEXT NULL,
hardware_dtcadastro DATE NULL,
hardware_dtconfirmado DATE NULL,
PRIMARY KEY(hardware_id),
INDEX hardware_FKIndex1(maquina_id)
);

```

```

CREATE TABLE loghd (
  loghd_id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  maquina_id INT(11) NOT NULL,
  loghd_data DATETIME NULL,
  loghd_drive CHAR(1) NULL,
  loghd_esptotal FLOAT(15,4) NULL,
  loghd_esputilizado FLOAT(15,4) NULL,
  loghd_espdisponivel FLOAT(15,4) NULL,
  PRIMARY KEY(loghd_id),
  INDEX loghd_FKIndex1(maquina_id)
);

```

```

CREATE TABLE usuario_has_grupo_usuario (
  usuario_id INT(11) NOT NULL,
  grus_id INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(usuario_id, grus_id),
  INDEX usuario_has_grupo_usuario_FKIndex1(usuario_id),
  INDEX usuario_has_grupo_usuario_FKIndex2(grus_id)
);

```

```

CREATE TABLE logsoftware (
  logsoft_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  aplicativo_id INT(11) NOT NULL,
  usuario_id INT(11) NOT NULL,

```

```
maquina_id INT(11) NOT NULL,  
logsoft_inicio DATETIME NULL,  
logsoft_fim DATETIME NULL,  
logsoft_duracao INT(11) NULL,  
PRIMARY KEY(logsoft_id),  
INDEX logsoftware_index1279(aplicativo_id),  
INDEX logsoftware_index1280(usuario_id),  
INDEX logsoftware_index1281(maquina_id),  
INDEX logsoftware_index1282(maquina_id, usuario_id, logsoft_inicio,  
logsoft_fim),  
INDEX logsoftware_FKIndex1(maquina_id),  
INDEX logsoftware_FKIndex2(usuario_id),  
INDEX logsoftware_FKIndex3(aplicativo_id)  
);
```

16. LAYOUT DAS TELAS DO SISTEMA

16.1 Tela de Login – Acesso ao *Software* Gerencial

FIGURA 16 - *Layout* da tela de *Login* – Acesso ao *Software* Gerencial

16.2 Tela Gerencial Principal

FIGURA 17 - *Layout* da tela principal do *Software* Gerencial

16.3 Tela para Gerência de Administradores

FIGURA 18 - *Layout* da tela para gerência de administradores

The screenshot shows a window titled 'Administradores'. It contains a user profile card for 'Willian Spagnol' with the following details:

- Nome: Willian Spagnol
- E-mail: willianspagnol@gmail.com
- Login: willian
- Senha: teste1

Below the profile card is a table listing all administrators:

Nome	E-mail	Login	Senha
Willian Spagnol	willianspagnol@gmail.com	willian	teste1
Celio Sanchotene	celiosanchotene@terra.com.br	celio	teste2
Vinicius Fulton	viniciusfulton@gmail.com	vinicius	teste3

16.4 Tela para Gerência de Grupos de Usuários

FIGURA 19 - *Layout* da tela para gerência de grupos de usuários

The screenshot shows a window titled 'Grupos de Usuários'. It contains two main sections for group management:

- Criar um novo grupo chamado:** A text input field and an 'Inserir' button.
- Incluir novo usuário neste grupo:** A dropdown menu showing 'Adriana' and an 'Inserir' button.

Below these sections are two empty tables:

Cód.	Nome
▶	

Nome do Usuário

16.5 Tela de Configurações

FIGURA 20 - *Layout* da tela de configurações gerais

16.6 Tela para Emissão do Inventário de *Hardware*

FIGURA 21 - *Layout* da tela para emissão do inventário de *hardware*

16.7 Tela para Emissão do Histórico de *Hardware*

FIGURA 22 - *Layout* da tela para emissão do histórico de *hardware*

16.8 Tela para Emissão do Relatório de Disco Rígido Geral

FIGURA 23 - *Layout* da tela para emissão do relatório de disco rígido geral

16.9 Tela para Emissão do Relatório de Disco Rígido Detalhado

FIGURA 24 - *Layout* da tela para emissão do relatório de disco rígido detalhado

16.10 Tela para Emissão do Relatório de *Software* Agrupado

FIGURA 25 - *Layout* da tela para emissão do relatório de *software* agrupado

16.11 Tela para Emissão do Relatório de *Software* DetalhadoFIGURA 26 - *Layout* da tela para emissão do relatório de *software* detalhado

Relatório de Software Detalhado [Fechar]

Informe a data inicial:

junho de 2007

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Hoje: 9/6/2007

Hora inicial: 00:00

Informe a data final:

junho de 2007

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Hoje: 9/6/2007

Hora final: 23:59

Selecione o usuário ou máquina

Usuários Máquinas

Willian

Gerar Relatório

16.12 Inventário de *Hardware*FIGURA 27 - *Layout* do relatório de inventário de *hardware*

Trend Soluções em Informática
www.trendsolucoes.com.br

Relatório Inventário de Hardware

01/03/2007

Máquina	Processador	Memória	HD1	HD2
LANH001	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
LANH002	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
LANH003	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
LANH004	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
LANH005	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
CAIXA01	2.5 GHz	512 MB	100 GB	40 GB
CAIXA02	2.5 GHz	512 MB	100 GB	40 GB

16.13 Histórico de *Hardware*FIGURA 28 - *Layout* do relatório de histórico de *hardware*

Trend Soluções em Informática
www.trendsolucoes.com.br

Relatório Histórico de Hardware

LANH001

Data	Processador	Memória	HD1	HD2
01/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
02/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
03/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
04/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
05/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
06/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	80 GB	40 GB
07/03/2007	3.0 GHz	1024 MB	120 GB	40 GB

16.14 Relatório de Disco Rígido Geral

FIGURA 29 - *Layout* do relatório de disco rígido geral

COSOFUS Trend Soluções em Informática
www.trendsducoes.com.br

Relatório de Disco Rígido Geral
Situação em 1/6/2007

Máquina	Espaço Total	Utilizado	Disponível
GLUPPY-F70BC4BB	25 GB	30,26%	69,74%

16.15 Relatório de Disco Rígido Detalhado

FIGURA 30 - *Layout* do relatório de disco rígido detalhado

COSOFUS Trend Soluções em Informática
www.trendsducoes.com.br

Relatório de Disco Rígido Detalhado
1/5/2007 a 1/6/2007 - Máquina: GLUPPY-F70BC4BB

Data	Espaço Total	Utilizado	Disponível
1/6/2007 03:31:56	25 GB	30,26%	69,74%
15/5/2007 00:44:10	25 GB	29,91%	70,09%
14/5/2007 16:44:10	25 GB	30,16%	69,84%
13/5/2007 00:46:23	25 GB	30,56%	69,44%
12/5/2007 08:25:33	25 GB	30,28%	69,72%
11/5/2007 01:32:49	25 GB	30,33%	69,67%
10/5/2007 21:32:50	25 GB	30,38%	69,62%

16.16 Relatório de *Software* Agrupado

FIGURA 31 - Layout do relatório de *software* agrupado

Cosofus		Trend Soluções em Informática
		www.trendsducoes.com.br
Relatório de Software Agrupado		
1/5/2007 a 9/6/2007 - Máquina: GLUPPY-F70BC4BB		
Aplicativo	Tempo de Uso (horas)	% Tempo de Uso
Opera.exe	49,693 h	29,5000%
IEXPLORE.EXE	24,652 h	14,6400%
OUTLOOK.EXE	21,719 h	12,8900%
explorer.exe	17,412 h	10,3400%
googletalk.exe	8,596 h	5,1000%
MsnMsgr.Exe	7,534 h	4,4700%
WINWORD.EXE	6,172 h	3,6600%
notepad++.exe	5,409 h	3,2100%

16.17 Relatório de *Software* Detalhado

FIGURA 32 - Layout do relatório de *software* detalhado

Cosofus		Trend Soluções em Informática
		www.trendsducoes.com.br
Relatório de Software Detalhado		
4/5/2007 a 4/5/2007 - Usuário: Willian		
Data e Hora	Aplicativo	
4/5/2007	googletalk.exe	
4/5/2007 00:02:51	OCIOSO	
4/5/2007 00:12:46	googletalk.exe	
4/5/2007 00:12:48	Opera.exe	
4/5/2007 00:12:50	googletalk.exe	
4/5/2007 00:12:53	explorer.exe	
4/5/2007 00:13:11	OUTLOOK.EXE	
4/5/2007 00:13:15	explorer.exe	
4/5/2007 00:13:17	OUTLOOK.EXE	
4/5/2007 00:13:19	avp.exe	
4/5/2007 00:13:21	Grupo2G-CustomerCare.exe	
4/5/2007 00:13:24	avp.exe	

17. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE

Com o desenvolvimento deste projeto a equipe teve a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido na Opet e constatar que o mercado está cada vez mais exigente e que muitos projetos não são entregues no tempo acordado com o cliente. É de vital importância seguir à risca o cronograma do projeto e a cada nova etapa do projeto fazer uma reunião com o cliente para apresentar o que já foi desenvolvido e homologar o projeto até a presente situação.

18. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Com a implantação deste projeto estimamos uma economia de tempo na ordem de 45 minutos diários com a análise do *hardware* e uso de disco nas máquinas na empresa.

É esperada também uma grande melhora no aproveitamento de estações para os usuários, definindo um perfil de utilização. Terá uma grande economia com compras de licenças de *softwares*, reaproveitando e redirecionando conforme suas necessidades.

Na parte gerencial contamos com vários relatórios de análise produtividade que poderá ser acompanhado com frequência.

19. RESULTADOS ESPERADOS

Com a implementação de todas as funcionalidades previstas no *software* e a implantação na empresa-cliente esperam-se que os seguintes resultados sejam obtidos com sucesso:

- Redução de tempo para análise de *hardware*;
- Redução de tempo para avaliação de *softwares* instalados e utilizados em cada máquina;

- Redução de custo com licenças de *softwares* não utilizados ou pouco utilizados que podem ser substituídos por similares;
- Redução da possibilidade da empresa ser autuada devido ao uso de *softwares* não legalizados;
- Adequar o *hardware* conforme o uso de *softwares*.

20. RESULTADOS OBTIDOS

Após a implantação do *software* na empresa-cliente e análise das informações obtidas durante o período de uma semana (sete dias), constatou-se que o *software* atendeu a todos os resultados esperados, confirmando a expectativa inicial.

21. PROJETOS FUTUROS

Para uma próxima versão o *software* contará com algumas novidades dentre elas a de gravar histórico de internet e caso seja necessário bloquear os sites que forem determinados. Os relatórios poderão ser acessados pela WEB pelo usuário administrador facilitando assim seu acesso das informações para auxiliá-lo na tomada de decisões.

Outra novidade é o controle de uso e aplicativos limitando seu uso apenas em determinados horários, podendo ser controlado ou não por usuário ou máquina.

22. CONCLUSÃO

Através deste trabalho é possível observar como a Tecnologia da Informação é algo tão importante e mais comum na vida da população e empresas. Tudo se baseia na informação. Portanto, o profissional que reconhecer a importância disso terá muita qualificação para as necessidades do mercado. Igualmente, as empresas que conseguem trabalhar com a informação terão muito mais vantagens competitivas do que os concorrentes.

Hoje o cliente não possui nenhum mecanismo que garanta a integridade do *hardware* e monitore os *softwares* utilizados. De acordo com tais necessidades definimos que o desenvolvimento de um *software* que atenda estas necessidades e expectativas tornou-se necessário. Com esta ferramenta o cliente poderá com facilidade ter o controle efetivo dos seus equipamentos.

O conhecimento adquirido ao longo do curso possibilitou a nossa equipe efetuar análise e o desenvolvimento de *software* desejado pelo cliente, com ambiente amigável e confiável.

Concluimos portanto que este trabalho permitiu a nossa equipe colocar em prática efetivamente grande parte do conhecimento adquirido ao longo do curso, sendo este imprescindível para produzir um *software* com qualidade e rigor técnico exigidos pelo mercado.

23. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 6ª edição. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005.

DeMARCO, Tom. **Análise estruturada e especificação de sistemas**. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

RUMBAUGH, James; BLAHA, Michael; PREMERLANI, William; EDDY, Frederick; LORENSEN, William. **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos**. 12ª tiragem. São Paulo: Campus, 1994.

BOOCH, Grady; RUMBAGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML - Guia do Usuário**. 14ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.

SILVA, Luciano Carlos da. **Banco de Dados para WEB – Do Planejamento à Implementação**. 1ª edição. São Paulo: Érica, 2001.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 6ª tiragem. São Paulo: Campos, 2000.

TEIXEIRA, Steve; PACHECO, Xavier. **Delphi 5 – Guia do Desenvolvedor**. 1ª edição. São Paulo: Campos, 2000.